

PEDAGOGIK JARAYON SAMARADORLIGINI NAZORAT QILISH METODLARI

Axmedov Bexzod Madaminovich

Andijon davlat universiteti

O'quv ishlar bo'yicha prorektor

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17159879>

Qayta aloqaning ikki darajasi mavjud: tashqi - bolaning faoliyati mahsulotlari haqida tarbiyachining ma'lumot olish; ichki - bolaning o'z faoliyati natijalari to'g'risida ma'lumot olishi (aks ettirish). Ikkinchi holda, bolaning o'zi ma'lumot olib, o'zining muvaffaqiyatini tushunadi va baholaydi. Shunday qilib, kognitiv jarayon tashqaridan yuklanmaydi, balki bolaning o'zi uchun maqsadli jarayonga aylanadi. Nazorat samaradorlikni baholash bilan bog'liq. Bizning modelimizda u ijobiy baholovchi mulohazalarda - ma'qullashda ifodalangan (Boshqaga yordam berib - o'zingizni yaxshi his qildingiz). Nazorat metodlari: bolalar faoliyatini kuzatish, suhbat, samarali ijodiy faoliyat, tashxis. Ushbu metodlarning barchasini ta'lim jarayonida qo'llashning asosiy talabi - bu xayrixohlikdir, bolalar jamoasida ijobiy hissiy muhitni ta'minlash.

Bizning fikrimizcha, muammoli vaziyat metodi bolalarga eng ko'p shakllantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Bu metodning mohiyati shundan iboratki, u bolaning o'zini qiziqtirgan muammoni hal qilishdagi faolligini ta'minlaydi. Kognitiv muammo uning uchun qiziqarli bo'lishi uchun esa muammoli vaziyatni - qiziqtirgan hodisani, faktni, jarayonni yoki zaruriy harakatlarni ma'lum tarzda amalga oshirishni tushuntirishning iloji bo'lmaganda yuzaga keladigan ma'lum bir ruhiy holatni yoki intellektual qiyinchilikni yaratish kerak.

Muammoli vaziyatning zamirida ajablanish, yangi faktning mavjud bilimlarga zid ekanligi va ularning yordami bilan tushuntirib bo'lmaydigan jumboq yotadi. Muammoli vaziyat, qoida tariqasida, muammoni umumiy shaklda shakllantirish bilan tugaydi.

V.S.Selivanovning ta'kidlashicha, muammoli vaziyatni yaratib, muammo va muammoli masalalarni ifodalagan holda, tarbiyachi uni hal qilishga olib kelgan ilmiy izlanish yo'lini ochib beradi yoki uni zamonaviy metodlar yordamida qanday hal qilish mumkinligini ko'rsatadi.

Tadqiqot jarayonida biz quyidagi xulosaga keldik: muammoli vaziyat yordamida tarbiyachilar bolaning o'z faolligini shakllantiradilar, bunda uning rivojlanishi sodir bo'ladi.

Bizning tadqiqotimizdagi o'ziga xos metodlar o'yin; rag'bat, ishonch, maqtov; munozara elementlari bilan suhbatdir.

Vatanparvarlikni tarbiyalash jarayonida o'yin biz uchun metod va vosita sifatida qaraladi. Idrok va o'yin jarayoni uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Maktabgacha yoshda o'yin - bu shaxs shakllanadigan, uning ichki tarkibi boyitiladigan faoliyat turidir. Ya.A. Komenskiy o'yinning ta'limdagi rolini yuqori baholadi: "Mening butun uslubim maktab tobeligini o'yin va ermakka aylantirishga qaratilgan".

Tasavvur faoliyati bilan bog'liq bo'lgan o'yinning asosiy ahamiyati shundaki, bolada atrofdagi haqiqatni o'zgartirishga bo'lgan ehtiyoj, yangi narsalarni yaratish qobiliyati paydo bo'ladi. Bir tomondan, o'yin bolaning mustaqil faoliyati bo'lsa, ikkinchi tomondan, o'yin uning birinchi "maktab"i, vositasi, tarbiya metodi bo'lishi uchun kattalarning ta'siri zarur.

O'yinni tarbiya vositasiga aylantirish - uning mazmuniga ta'sir qilish, bolalarga to'laqonli muloqot qilish metodlarini o'rgatishdir. Munosabat qoidalarini o'zlashtirishda o'yinning ahamiyati katta. O'yin faoliyatining erkinligi, shuningdek, unda bola haqiqiy hayotga qaraganda

ko'proq mustaqil tanlov qilishi kerak bo'lgan sharoitlarga tushirilishini anglatadi (nima qilish kerak?).

O'yinlar bolaning ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Ular o'zlarini reja tuzishda, rol o'ynashda, o'rinbosar buyumlardan foydalanishda, o'yin uchun qo'lbola o'yinchoqlarni, libos elementlarini yaratishda namoyon bo'ladi.

Xalq o'yinlari bola hayotining tabiiy hamrohi, katta tarbiyaviy kuchga ega bo'lgan quvonchli his-tuyg'ular manbaidir. O'yin davomida bola ajdodlarning hayot tarzi, turmush tarzi, mehnati bilan tanishadi. O'yin orqali u milliy negizlarga, or-nomus, jasorat, kuch va epchillikka ega bo'lishga intilish to'g'risidagi tasavvurlarga qo'shiladi, zukkolik, chidamlilik, topqirlik, iroda, ixtirochilikni namoyon etishga o'rganadi. Xalq o'yinlari harakat quvonchini ma'naviy boylik bilan uyg'unlashtiradi. Xalq o'yinlari o'tmishdagi badiiy jozibani saqlab qoladi, ular betakror o'yin folkloridir. O'yinlarda tez aytishlar qo'llaniladi, arqonlardan sakrash, qura tashlash, kulgili qo'shiqlar va topishmoqlar hissiy kayfiyatni yaratadi.

O'yin qoidalari katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ular o'yinning butun yo'nalishini belgilaydi, bolalarning harakatlari va xatti-harakatlarini, ularning munosabatlarini tartibga soladi. O'yin diqqat, chidamlilik, zukkolik va epchillikni talab qiladi, idrok ishini faollashtiradi, dunyoqarashning kengayishiga, barcha aqliy jarayonlarning takomillashishiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning hayotiga xalq o'yinlarini kiritishning asosiy sharti o'yin repertuaridagi bilim va ravonlikdir. Tarbiyachi murakkab bo'lmagan o'yinni qisqa, lo'nda, hissiy jihatdan tushuntiradi. Uning mazmuni, o'yin harakatlarining ketma-ketligi, o'yinchilarning joylashuvi, o'yinning atributlari va qoidalari haqida tasavvur beradi. Siz bir yoki ikkita aniqlashtiruvchi savol berishingiz mumkin.

Syujetli xalq o'yinini turli yo'llar bilan tushuntirish mumkin. Tarbiyachi birinchi navbatda o'yin syujeti haqida gapiradi, yetakchining rolini tushuntiradi, agar mavjud bo'lsa, dialogni tinglashga imkon beradi va rollarni taqsimlashga kirishadi. Yetakchi tanlashda sanoqlar, qurralardan foydalaniladi. Ularning tarbiyachisi oldindan bolalarga o'rgatmaydi, aksincha kutilmaganda ularni o'yin jarayoniga olib kiradi. Tarbiyachi uyatchan bolaga o'zini tadbiq etish uchun yetakchi rolini taklif qilishi mumkin. O'yin oxirida tarbiyachi bolalar bilan birgalikda ma'lum fazilatlarini namoyon etgan bolalarning xatti-harakatlarini ijobiy baholaydi: jasorat, epchillik, chidamlilik, topqirlik, o'zaro yordam. 3-5 yoshli bolalar uchun tarbiyachi oz matnli, lekin ko'proq harakatlari bo'lgan o'yinlarni taklif qiladi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar uchun - o'yinlar matn, mazmun va dramatisatsiya jihatidan ancha murakkab. Tarbiyachilar har bir tematik blokda xalq o'yinlarini kiritishadi. Bolalarning o'rganilayotgan ob'yekt haqidagi tasavvurlari o'yin obrazlarida yashaydi. Xalq o'yinlari har kuni toza havoda o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Ularning issiq va sovuq fasllarda katta maydon sharoitida qayta-qayta takrorlanishi harakat ko'nikmalarini mustahkamlashga va jismoniy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tarbiyachilar jismoniy tarbiya mashg'ulotlaridan birini harakatchan xalq o'yinlari shaklida olib boradilar. Amaliyot xalq o'yinlarining maktabgacha yoshdagi bola tarbiyasiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Xalq o'yinlari bolalarda o'rtoqqa hamdardlik tuyg'usini, mag'lub bo'lganlarga hamdardlik, kuchlilarning zaiflarga taslim bo'lish istagini rivojlantirishga yordam berdi. Bolalar yanada jips, do'stona, xushmuomala bo'lib qoldilar, nizolar kamdan-kam uchraydigan hodisaga aylandi, yopiq bolalar o'zlariga yuqoriroq baho bera boshladilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Agayev A.G. Patriotizm: sodержaniye, ob'yem razvivayushchego ponyatiya. /Patriotizm: Istoki i sovremennyye problemy. Maxachkala: Izd-vo Yupiter, 1995. - 123s.
2. Adujalilova, Sh. A. Abdurauf Fitratning oila tarbiyasiga oid qarashlari: ped. fan. nomzodi dis. avtoreferati / Sh. A. Adujalilova O'zR Xalq ta'limi vazirligi.-Niyoziy nom. O'z. Ped. Fan ilmiy tadqiqot in-ti.-Toshkent: 2005.- 22 b.
3. Azarov, Yu.P. Oila pedagogikasi.- Toshkent: O'qituvchi, 1998. - 272 b.
4. Azizovaning "Qo'g'irchoq teatri vositasida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy-estetik sifatlarni shakllantirish. Ped.fan.dok. ...diss.avtoreferati. - Toshkent, 2020.- 27 b.